

УДК 336.143
DOI

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

**ГРЯЗЕВА М.С.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В данной статье разработан алгоритм управления качеством на промышленных предприятиях в форме потоковой диаграммы, концептуальную основу которой составляет PDCA цикл Шухарта-Деминга. Методы учёта и анализа качества систематизированы согласно основным этапам управления качеством в соответствии с критериями сочетаемости и порядка применения. Обосновано иерархическое расслоение симбиотических наборов сочетания методов учёта и анализа качества, выступающих информационно-аналитической базой обоснования управленческих решений на этапах стратегического планирования и контроля.

Ключевые слова: управление качеством, методы анализа, методы-симбионты, поддержка принятия решений, этапы управления

ANALYTICAL TOOLS FOR DECISION SUPPORT IN THE FIELD OF QUALITY MANAGEMENT AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

**GRYAZEVA M.S.,
assistant of the Finance Department,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

In this article, is developed. the algorithm of the cycle of quality management in industrial enterprises in the form of streaming charts The conceptual basis of the algorithm is Total Quality Management according to PDCA cycle the Shewhart-Deming. Accounting and quality analysis methods are systematized according to the basic stages of quality control in accordance with the criteria of compatibility and application. Symbiotic sets of statistical account and quality analysis methods, as a groundwork for information-analytical base of management decisions at the stages of strategic planning and control, justified.

Keywords: quality management, analysis techniques, methods-symbionts, decision support, management stages

Постановка задачи. Управление качеством является динамическим процессом, основанным на постоянном совершенствовании с целью повышения эффективности деятельности (минимизации затрат) и расширения доли рынка сбыта (максимизации прибыли). В первую очередь управление качеством направлено на сохранение и создание конкурентных преимуществ. При этом технико-технологический прогресс и неценовая конкуренция обуславливает непрерывное повышение стандартов, расширяет номенклатуру потребительских свойств и показателей качества жизненного цикла продукции. Таким образом, задача повышения уровня качества на предприятиях обладает непреходящей актуальностью, что, в свою очередь, актуализирует целесообразность совершенствования сопутствующего инструментария управления.

Актуальность исследования. Таким образом, представляется целесообразным проведение дальнейших исследований возможностей адаптации методов учёта и анализа качества на промышленных предприятиях для повышения полноты и достоверности информационно-аналитического базиса обоснования управленческих решений.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди работ зарубежных учёных, осуществивших весомый вклад в разработку методологии и практического инструментария управления качеством на предприятиях, выделяют американскую и японскую научные школы: «plan → do → check → act» цикл У. Шухарта и Э. Деминга [1-2], «решётка зрелости управления качеством» Ф. Кросби [3], пирамида всеобщего контроля качества (TQC) А. Фейгенбаума [4]; инструментарий групповой координации и повышения квалификации персонала в сфере управления качеством Каору Исикава [5]; диаграмма структурирования детальных данных в более общие выводы Джуро Кавакита [6]; адаптация

статистических методов исследования к целям оценки и управления качеством Хитоси Кумэ [7]. В публикациях российских исследователей проанализированы перспективы и обоснованы рекомендации совершенствования информационных технологий принятия решений по управлению качеством [8, 9].

Целью статьи является формирование специального аналитического инструментария по обоснованию решений в сфере управления качеством на промышленных предприятиях, направленного на повышение полноты и достоверности информации о текущем уровне качества, прогнозных перспективах его изменения, а также о прогрессе практической реализации запланированной стратегии развития.

Изложение основного материала исследования. Существующие методы учёта и анализа качества пригодны для использования как отдельные инструменты управления, однако более эффективны при комбинировании методов-симбионтов, позволяющих компенсировать методологические ограничения друг друга. Последовательность их применения обусловлена цикличностью процесса принятия решений в сфере управления качеством согласно PDCA циклу Шухарта-Деминга – «plan → do → check → act» или «планируй → внедряй → контролируй → действуй» [1-2] и его японскому аналогу – цикл SDCA [6-7] (рис. 1).

Рис. 1. Локализация методов учёта и анализа качества в PDCA цикле Шухарта-Деминга

На рис. 1 методы учёта и анализа качества выступают информационно-аналитической базой обоснования управленческих решений на этапах:

1) планирования: выбор вектора развития, подходов и методов внедрения организационных и технико-технологических изменений, направленных на повышение уровня качества;

2) контроля над прогрессом внедрения стратегии управления качеством, воспроизводимости бизнес-процессов (корректирование согласно индикаторам эффективности).

Рекомендуемый алгоритм последовательности этапов цикла управления качеством на промышленных предприятиях представлен на рис. 2. Специфическими особенностями промышленных предприятий, которые следует учитывать при разработке инструментария управления качеством, являются:

разделение внутрипроизводственной деятельности на производство опытных образцов, установочных серий в рамках НИОКР и, после внутреннего контроля качества при положительном заключении экспертизы, серийное производство;

обязательный внутренний контроль качества и технические испытания готовой продукции в условиях, приближённых к эксплуатационным либо аварийным перед передачей заказчику или отгрузкой в дистрибьюторские центры;

Применение и сочетание методов учёта и контроля качества на различных этапах управления приведено на рис. 3 и в табл. 1.

Рис. 2 отражает последовательность применения методов учёта и анализа качества согласно чередованию основных этапов управления качеством на предприятии.

Табл. 1 группирует рассмотренные методы в соответствии с их полезностью (эффективностью) для выполнения функций управления качеством.

Согласно потоковой диаграмме (см. рис. 2) управление качеством на предприятии представлено многошаговым циклом, прерывающимся при соблюдении условий соответствия

фактических показателей качества установленному уровню (нормативам, стандартам):

(1) на момент проведения сопоставлений (по факту);

(2) согласно прогнозу динамики качества на среднесрочную перспективу.

Выполнение заданных условий является гарантией получения требуемого (запланированного) уровня качества конечного продукта и «управляемости» (воспроизводимости) процесса, обеспечившего его получение.

Это документально подтверждается соответствующим сертификатом качества материалов, работ, квалификации, оборудования, технологии, конечного продукта.

На основе данного документа объект управления – соответственно: сырьё, персонал, основные производственные фонды, конечный продукт – получают допуск к участию в логистической цепочке предприятия согласно своему предназначению, а именно:

в серийном производстве;

рынках сбыта.

В структуре потоковой диаграммы управления качеством на предприятии (см. рис. 2) можно выделить три основных этапа:

1) организация и проведение сбора и обработки информации о качестве объекта управления;

2) сопоставление эмпирических (реальных) данных о качестве объекта управления с нормативными;

3) разработка выводов и рекомендаций на основе полученных результатов:

коррекция выявленных отклонений и повторение цикла «планирование → учёт → анализ» качества;

присвоение сертификата, свидетельствующего о соответствии качества установленному уровню.

Каждому этапу потоковой диаграммы свойственны определённые методы управления согласно их целевым функциям: планирование, учёт, анализ и прогноз (рис. 3).

Рис. 2. Поточковая диаграмма управления качеством на промышленном предприятии (составлено автором)

Таблица 1

Распределение методов учёта и анализа качества согласно основным этапам управления качеством
(составлено автором)

Этапы управления качеством на предприятии	Методы учёта и анализа качеством							
	Мозговой штурм	Диаграмма Исикава	Контрольные листы	Карты Шухарта	Диаграммы теханализа	Диаграмма корреляций	Диаграмма Парето	Гистограмма качества
Выбор приоритетов по управлению качеством	•							
Формулировка цели повышения качества	•							
Постановка задач по управлению качеством		•						
Выбор методов сбора информации об уровне качества	•	•						
Организация сбора информации об уровне качества на местах			•	•				
Анализ информации, формулировка выводов		•	•	•	•	•	•	•
Разработка рекомендаций	•	•						
Осуществление мероприятий повышения качества								
Мониторинг результативности мероприятий повышения качества			•	•	•	•	•	•

На этапе планирования происходит выбор приоритетов в сфере управления качеством, формулируются цели, на достижение которых направлено управление качеством на предприятии, и, соответственно, способы их достижения – постановка задач и их распределение между исполнителями и звеньями логистической цепи, формирующими качество на предприятии: управление, НИОКР, снабжение, производство, маркетинг, послепродажное обслуживание [12]. Соответственно целесообразными методами управления качеством являются метод мозгового штурма и диаграмма Исикава как способ структурирования ресурсов для достижения конкретной цели управления качеством, с расслоением показателей по основным задачам (рис. 4):

1) сбор данных (виды отслеживаемых контрольных показателей качества, методы (разработка контрольных листов, учётных ведомостей) и формы их учёта (автоматические, полуавтоматические, ручные), сроки ведения наблюдений, организаторы и непосредственные исполнители проведения наблюдений / измерений);

2) обработка информации – выбор методов интерпретации эмпирических данных:

технических диаграмм для определения доминирующих трендов в состоянии качества согласно контрольным показателям. В начале цикла потоковой диаграммы допустимо использование наиболее простых методов анализа, дающих быстрый, обобщённый результат и позволяющих оценить достоверность приоритетов в управлении качеством, выбранных на этапе планирования, и скорректировать (при необходимости) задачи согласно выявленным тенденциям: рост/падение числа дефектов, их структура, частота возникновения;

диаграммы Исикава для расслоения встречающихся дефектов по источникам (персонал, сырьё, техника, технология, организация, пр.) и частоте появления (рис. 5);

диаграмм корреляций для выявления причинно-следственных взаимосвязей между появлением наиболее часто встречающихся дефектов;

карт Шухарата для выявления систематических отклонений признака качества от заданного диапазона и прогнозирование вероятности данных отклонений в краткосрочной перспективе;

диаграмм Парето для ранжирования задач повышения качества либо причин появления дефектов продукции, обоснование приоритетов управления качеством (частота проявления и влияния дефектов на себестоимость производства);

1) анализ эмпирических данных согласно выбранным методам и формам отчётности;

2) разработка и обоснование рекомендаций относительно приоритетности целей повышения качеством, исходя из принципа теории ограничений и на основе диаграммы Парето. Теория ограничений – популярная методология менеджмента, разработанная в 1980-е годы Элияху Голдраттом, в основе которой лежит нахождение и управление ключевым ограничением системы, которое предопределяет успех и эффективность всей системы в целом [11]. Основной особенностью методологии является то, что, делая усилия над управлением очень малым количеством аспектов системы, достигается эффект, намного превышающий результат одновременного воздействия на все или большинство проблемных областей системы сразу;

3) разработка и обоснование управленческих и технико-технических мероприятий по повышению качества согласно скорректированным приоритетам (составление диаграмм Исикава для распределения исполнителей и прочих ресурсов согласно видам мероприятий (рис. 6):

Рис. 3. Распределение методов учёта и анализа качества согласно основным этапам управления качеством на предприятии (составлено автором)

Рис. 4. Диаграмма расслоения цели повышения качества по задачам управления (составлено автором)

Рис. 5. Диаграмма расслоения уровня качества на предприятиях по источникам формирования и частоте появления дефектов, % (составлено автором)

организационным – повышение квалификации персонала, улучшение условий труда, совершенствование информационных систем, изменение поставщиков и пр.;

технико-технологическим – замена сырья, техники и технологий производства);

срокам выполнения – срочные, отложенные, систематические;

Рис. 6. Диаграммы Исикава расслоения мероприятий повышения качества (составлено автором)

1) обоснование методов и форм мониторинга отклика системы на управленческое воздействие, сроков ведения наблюдений;

2) мониторинг отклика системы на управленческое воздействие согласно конкретным (наиболее значимым) показателям качества (метод гистограмм качества, карты Шухарта) для определения управляемости процесса (прогноз запаса надёжности);

3) корректировка приоритетов и целей управления качеством согласно изменившимся обстоятельствам (мозговой штурм, диаграмма Исикава), т. е. повторение цикла потоковой диаграммы управления качеством.

Информационно-аналитической базой обоснования управленческих решений на этапах стратегического планирования и контроля выступают симбиотические наборы методов учёта и анализа качества [11] (рис. 7):

(1) мозговой штурм [управленческие решения: стратегическая цель, задачи, ресурсы, исполнители, сроки, методы, инструменты, индикаторы эффективности] → контрольные листы [массивы эмпирических данных об объекте управления];

Рис. 7. Расслоение информационно-аналитической базы обоснования управленческих решений по методам учёта и анализа качества

(2) диаграммы технического анализа [выявление тенденций] → мозговой штурм [управленческие решения: стратегическая цель, задачи, ресурсы, исполнители, сроки, методы, инструменты, индикаторы эффективности] → 2) и 3);

(3) диаграмма Парето [расстановка приоритетов по частоте проявления / затратности] → карты Шухарта [контроль систематических отклонений приоритетных признаков качества] → диаграмма корреляций [определение формы, направления и силы каузальных зависимостей причинного и результирующего факторов] → гистограмма качества [прогноз воспроизводимости процессов по причинным факторам];

(4) диаграмма Исикава [построение причинно-следственной структурированной цепи основных факторов, формирующих качество] → диаграмма корреляций [подтверждение наличия, определение формы, направления и силы каузальных зависимостей причинного и результирующего факторов] → гистограмма качества [прогноз воспроизводимости процессов по причинным факторам].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Разработан алгоритм цикла управления качеством на промышленных предприятиях в форме потоковой диаграммы, концептуальную основу которой составляет непрерывность совершенствования качества согласно PDCA циклу Шухарта-Деминга.

Сигналом к прерыванию цикла и переходу к высшему уровню качества на предприятии является выполнение двойного условия – соответствия фактических показателей качества установленному уровню (нормативам, стандартам): (1) на момент проведения сопоставлений (по факту) и (2) согласно прогнозу динамики качества на среднесрочную перспективу.

Методы учёта и анализа качества систематизированы согласно основным этапам управления качеством в соответствии с критериями сочетаемости (табл. 1) и порядка применения (рис. 3).

Обосновано иерархическое расслоение симбиотических наборов сочетания методов учёта и анализа качества, выступающих информационно-аналитической базой обоснования управленческих решений на этапах стратегического планирования и контроля.

Перспективой дальнейших изысканий в данном направлении могут быть: обоснование научно-методического подхода к расчёту интегрального индекса оценки уровня качества на промышленном предприятии; разработка и реализация информационно-аналитической системы оценки и прогнозирования качества на предприятии в среде программирования с целью автоматизации статистической обработки массивов данных.

Список использованных источников

1. Shewhart, W. Economic control of quality of manufactured product / W. Shewhart. – D. Van Nostrand Company, 1931. – P. 501.
2. Деминг, Э. Выход из кризиса / Э. Деминг. – Тверь : Альба, 1994. – 497 с.
3. Кросби, Ф. Качество и я. Жизнь бизнесмена в Америке / Филипп Б. Кросби. – М. : Стандарты и качество. – 2003. – 264 с.
4. Фейгенбаум, А. Контроль качества продукции / А. Фейгенбаум. – М. : Экономика, 1986. – 471 с.
5. Исикава, К. Японские методы управления качеством / Каору Исикава. – М. : Экономика, 1988. – 199 с.
6. Britz, G.C. Improving Performance Through Statistical Thinking / Galen C. Britz. – ASQ Quality Press, 2000. – 171 p.
7. Статистические методы повышения качества / Под ред. Х. Кумэ. – М. : «Финансы и статистика», 1990. – 243 с.
8. Двадненко, М.В. Роль информационных систем в управлении качеством / М.В. Двадненко, И.В. Двадненко, В.И. Двадненко // Современные наукоёмкие технологии. – 2014. – № 4. – С. 139-139.
9. Мартемьянов, Ю.Ф. Экспертные методы принятия решений : учебное пособие / Ю.Ф. Мартемьянов, Т.Я. Лазарева. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 80 с.
10. Goldratt, E.M. The Goal: A Process of Ongoing Improvement / Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox. – Great Barrington : North River Press, 2004. – 384 p.
11. Арчикова, Я.О. Финансовое планирование деятельности промышленных предприятий / Я.О. Арчикова, В.А. Исакова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – № 1 (13). – С. 5-15. – EDN MLGKGY.
12. Одинцова, Н.А. Проблемы финансового планирования и прогнозирования на предприятии / Н.А. Одинцова, А.И. Зверев // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2021. – № 24. – С. 144-156. – DOI 10.5281/zenodo.6089483. – EDN JFJVVD.